

Циквас О. І.

Аспірант

Львівський національний університет імені Івана Франка

**ПРОБЛЕМА МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОПАДІ-ВДОВИ
(за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії
кінця XVII – першої половини XVIII ст.)**

Відповідно до норм канонічного права утримання ієрея і його дружини мало відбуватись за рахунок парафіяльного бенефіція, який був головним джерелом доходів священника [12, 225]. У випадку його смерті попада втрачала всі церковні землі, оскільки використовувати їх мали право лише особи, що виконували певні церковні функції [15, 43]. На жаль, питання майнового становища вдів парафіяльних священників до сьогодення залишається практично не з'ясованим. Чи не першим звернув увагу на цю проблему Вітольд Бобрик, який вивчав матеріальне забезпечення попадей, досліджуючи родини парафіяльного духовенства Холмської єпархії у XVIII ст. [17; 18; 19]. Питання сімейного життя парафіяльного кліру Володимирсько-Берестейської єпархії досліджувала Дорота Вереда [24]. Майнове становище вдів протестантських священників на Помор'ї стало об'єктом вивчення ще одного польського історика Матея Пташинського [22]. Важливу інформацію для дослідження згаданої проблеми можна почерпнути з матеріалів єпископського (духовного) суду, який розглядав справи про порушення норм канонічного права [13, 86; 14, 499; 16, 170]. Джерельну базу цієї публікації становлять книги протоколів духовного суду Перемишльської єпархії з кінця XVII – першої половини XVIII ст., що зберігаються у Державному архіві в Перемишлі [1-11].

Після смерті священника право користування церковними ґрунтами переходило до його наступника. Доволі часто це був родич померлого ієрея, на якого й покладався обов'язок опіки над овдовою попадею [19, 228]. Проте, як свідчать досліджувані матеріали, не завжди, кривні перебирали його на себе добровільно. 29 жовтня 1701 р. духовний суд розглядав суперечку між Анною, вдовою о. Івана з Вошанець, та її сином о. Євстахієм. Позивачка оскаржувала священника в тому, що він, всупереч останній волі покійного батька, не дозволяє їй користуватись бенефіцієм. За непослух і неповагу до матері суд наказав відповідачеві відбути два тижні реколекцій у Спаському монастирі, а Анні передав у пожиттєве користування будинок і чотири загони поля [1, 386]. У 1704 р. до суду звернувся о. Григорій з Ланович, який скаржився на свою матір Анну, котра, не виконуючи жодних церковних обов'язків, користувалась доходами з бенефіція. Однак суд прийняв рішення залишити Анну на бенефіції і наказав о. Григорію *“odpowiednio do powinności swojej naturalney synowskiey wuzywienie do smierci obmywac”* [2, 321-322]. Відповідно до вироку з 1724 р. під опіку свого сина о. Григорія перейшла вдова о. Прокопія з с. Сокола. Суд також призначив попаді третю частину від бенефіція, *“скопщизни”* і *“проскурного”* [8, 22]. У травні 1713 р. Анастасія, вдова священника з Вишні, звернулася до духовного суду зі скаргою на свого зятя о. Василя Березницького, який виганяв її з бенефіція. Судді, зважаючи на те, що позивачка є світською особою, заборонили їй висувати будь-які претензії на церковні землі, проте зобов'язали відповідача *“z miłości synowskiey”* матеріально забезпечувати вдову, і залишили її на попівстві [5, 214].

Значно ускладнювалася ситуація вдови-попаді в тому випадку, коли парафіяльний уряд не переходив до родичів, а його посідала стороння особа. Деяко полегшував її становище існуючий у Церкві звичай т.зв. *“року ласки”* (*annus gratiae*), який розпочинався одразу після смерті пароха. Впродовж цього періоду попаді було дозволено перебувати на церковному бенефіції і користуватись доходами із нього [18, 208; 21, 132; 22, 19]. Не завжди, однак, новий парох акцептував цю практику. 10 жовтня 1700 р. розглядалася скарга о. Стефана з Волі Якубової на Феодосію, дружину попереднього священника. Позивач звинувачував вдову в незаконному використанні бенефіція. Суд дав попаді рік, після закінчення якого вона повинна покинути бенефіції [1, 374]. З таким самим звинуваченням до Перемишльського духовного суду звернувся о. Іван з Верхнього Висоцького, який скаржився на Катерину, вдову о. Юрія. У виголошеному 4 вересня 1730 р. вирокі вказано, що *“według Kanonow i praw duchownych [popadia ma] rok i sześć niedziel łaski, w którym powinna wszelkich dochodow partycypować tak iako za meza swego”* [9, 230]. Згідно із судовим рішенням від 20 березня 1716 р. Маріанна, вдова о. Івана з Торчинович, мала залишатись на церковному

бенефіції впродовж року і шість тижнів. Після закінчення цього терміну ці землі переходили у розпорядження нового пароха о. Василя [5, 334].

Матеріали книг духовного суду засвідчують, що інколи дружини померлих ієреїв трактували церковний бенефіцій як своє спадкове по чоловікові володіння і продовжували надалі ним користуватись. Судовим декретом від 30 жовтня 1712 р. від церковного бенефіція парафії у с. Смольник було “віддалено” попадю Фенну, яка впродовж п’яти років після смерті чоловіка його безпідставно займала [5, 124-126]. У постанові про позбавлення Марії, вдови о. Григорія з Дорожева, церковного поля, розміром у чотири загоны, вказано, що попада *“do wrocenia pozytkow z tych zagonow za lat dwa [...] obligatur”* [4, 230]. У вересні 1702 р. духовний інститор викликав до суду Маріанну, вдову із Синьовидного, яка не лише незаконно займала півчверті церковної землі, але ще й осадила на ці ґрунти світських осіб [2, 74]. Вдалось виявити кілька судових справ, пов’язаних із продажем бенефіція. Наприклад, Орися, вдова о. Івана Дрозда зі Смільника, продала частину церковного поля, яким користувався її чоловік, за 70 злотих Андрію, поповичу із того ж поселення [1, 124].

Самотній жінці було складно утримувати сім’ю, тому одним із способів покращення матеріального становища попаді-вдови був повторний шлюб. Дослідники вказують на те, що у досліджуваній період практика укладення повторних шлюбів була поширеною [20, 69; 23, 121-134]. Найвні джерельні матеріали містять інформацію про нові шлюбні зв’язки овдовілих попадей. Наприклад, Феодосія, вдова о. Андрія із с. Торки, вийшла заміж за Луку Маличківського [5, 242]. Із судового запису від 2 вересня 1707 р. дізнаємося, що Марія, дружина померлого о. Якова з Торчинович, вдруге вийшла заміж за Інокентія, поповича з того села [3, 211]. Проте траплялися випадки, коли попаді й після повторного одруження висували свої претензії на церковний бенефіцій. 26 червня 1730 р. до єпископського суду, який засідав у Валяві, звернулася Катерина, вдова о. Данила з м. Беч, з позовом проти нового пароха о. Миколи, який відібрав у неї церковне поле. Відповідач пояснив свій вчинок тим, що Катерина вийшла заміж в інше село за чоловіка, який не має жодного відношення до церковної служби. Суд наказав, зважаючи на те, що *“na gruntach poświętnych iako na dziedzictwie Chrystusowym żadnej posesysi nie ma anie może kto siebie robic, ale ten dziedziczy u używa onych, kto Cerkwi Świętej służy i ma staranie koło dusz tamecznych parochian”*, позивачці покинути парафіяльний бенефіцій [9, 217]. Варто зазначити, що позбавлення овдовілої попаді права користуватися бенефіцієм означало також вилучення її з-під церковної юрисдикції. Наприклад, в судовому декреті від 28 вересня 1726 р. вказано, що Агафію, вдову з Коропужа, *“od gratów poświętnych odsądzamy, z iurysdykcji naszej duchownej wypuszczamy”* [8, 173].

З церковного бенефіція вдова мала право забрати свій посаг, а також рухоме майно, що було власністю її чоловіка [24, 217]. Проте, вирішення цього питання не завжди обходилося без втручання єпископського суду. У лютому 1716 р. до суду звернулася Анна, вдова о. Григорія із Млинів, зі скаргою на о. Дмитра, нового пароха. Позивачка звинувачувала священика у привласненні споруд, побудованих на бенефіції її чоловіком. Оскільки ці будинки і справді були власністю небіжчика, судді наказали відповідачеві викупити їх в Анни [5, 173-174]. Отримала дозвіл суду на повернення внесеного нею посагу й Маріанна Головацька, вдова о. Стефана з Білич [2, 379-380]. З вироку, виданого 11 серпня 1740 р., дізнаємось про майно, що належало Параскеві після смерті її чоловіка о. Григорія з Щоткова. В записі вказано, що попада має право забрати з бенефіція одну корову, дві вівці та шість свиней. Взамін за залишені нею на попівстві будинки, а також вози, плуги і борону священики мали сплатити їй 60 злотих [11, 38]. З метою уникнення подібних непорозумінь практикували створення детального реєстру майна, яке залишалося після смерті ієрея. Згідно з реєстром у господарстві Марії, вдови о. Якова з Торчинович, залишилися: *“wołow dwa, krow pięć, iałowkę trzy, klacz z zrzebieciam, ięczmienia pulmiarkow dziesięć, owsa pulmiarkow siedm, u Soroki złotych 60, u Blekota złotych 50, u Hrycia złotych 70, u Habeia złotych 40, przenicy i zyta młonego tylko co na rozhod pogrzebowych wystarczyło, z zasiewku czwierci nie siano na ten czas, kiedy mąz umarł”* [3, 211-212]. В одній із книг протоколів подано перелік майна померлого о. Андрія з Підбужа, укладеного о. Андрієм Кузиком з тої ж парафії [7, 102-103].

Поруч із майном померлого ієрея попаді переходили у спадок і його борги. 19 червня 1701 р. селянин Іван Кадило з Вишні позвав до суду Анну, вдову о. Стефана, у справі неповернення її чоловіком 24 злотих, які той мав заплатити за полотно. Суд, зважаючи на важке фінансове становище Анни, дозволив їй сплатити борг до наступного року [1, 390-391]. У

1702 р. до суду звернувся Григорій Шпилька, загородник із Вишні, який вимагав від згаданої уже Анни повернення 40 зл., заборгованих її чоловіком [2, 10]. Через Перемишльський духовний суд повернення 83 злотих померлого о. Івана з Волі Кобланської добивався й шинкар Мошко Абрамович. Суд зобов'язав вдову сплатити борг [6, 24-25].

Відомі також випадки, коли Перемишльський духовний суд дозволяв залишити у володінні попаді певну частину бенефіція. У судовому вирокі від 30 березня 1732 р. вказано, що, зважаючи на малолітність синів, Агафія, вдова о. Григорія з Рихлич, могла зберегти за собою право користуватись церковними землями [9, 332]. З огляду на заслуги перед церквою о. Андрія Нероновича зі Страшевич, судді призначили його вдові Феодосії шість загонів церковного поля [1, 244].

Книги протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст. показують, що матеріальне становище попаді-вдови насамперед залежало від церковного бенефіція, право на користування яким отримував новий священик. У тому випадку, коли парафіяльний уряд обіймав родич померлого ієрея, священикова вдова потрапляла під його опіку і залишалась на попівстві. Проте наявний джерельний матеріал демонструє, що, іноді, кривні противились такого роду практиці. Якщо новим парохом ставала особа стороння, попаді мала право залишатись на церковному бенефіції впродовж т.зв. “року ласки”, після закінчення якого “віддалялася” не лише з церковних земель, але й вилучалась з-під прямої юрисдикції єпископського суду. З судових справ відомо, що вдови священиків, інколи, не лише незаконно займали церковні землі, але й, трактуючи їх як свою приватну власність, давали під заставу чи продавали.

Примітки

1. APP. – ABGK, sygn. 2 supl.: Protokoły czynności sądu biskupiego obrządku greckokatolickiego 1698-IV 1702. – 460 s.
2. Ibidem, sygn. 3 supl.: Protokoły czynności sądu biskupiego obrządku greckokatolickiego 1702–1705. – 396 s.
3. Ibidem, sygn. 4 supl.: Protokollum causarum / Protokoły czynności sądu biskupiego 1705–1709. – 322 s.
4. Ibidem, sygn. 5 supl.: Protocollum causarum / Protokoły czynności sądu biskupiego metropolitańskiego obrządku greckokatolickiego 1710–1712. – 239 s.
5. Ibidem, sygn. 6 supl.: Protocollum causarum / Protokoły sądu biskupiego i metropolitańskiego obrządku greckokatolickiego 1710–1716. – 340 s.
6. Ibidem, sygn. 7 supl. Protocollum causarum / Protokoły czynności sądu biskupiego obrządku grackokatolickiego. 1716–1717. – 175 s.
7. Ibidem, sygn. 8 supl.: Protokoły dekretów ferowanych presente I. Hieronimo Ustrycki episcopo Premisliensi, Sano-censi, Samboriensi 15.VII–1716.VII.1720. – 175 s.
8. Ibidem, sygn. 9 supl.: Protocollum causarum / Protokoły czynności sądu biskupiego obrządku greckokatolickiego 11.IX.1724–1727. – 174 s.
9. Ibidem, sygn. 10 supl.: Protokoły czynności sądu duchownego obrządku greckokatolickiego 1728–1732. – 367 s.
10. Ibidem, sygn. 11 supl.: Protocollum decretorum suspiciis JuetvRev. Domini Hieronimi Ustrycki. Protokoły czynności sądu duchownego greckokatolickiego. 3. VI 1732–1740. – 324 s.
11. Ibidem, sygn. 13 supl.: Acta Curie Episcopalis Premisliensis annorum 1740–1741. Ad mensem 8-brem exklusive stante notariatu generesi olim Pauli Lewczynski connotante. – 176 s.
12. *Szczurowski T.* Prawo kanoniczne o wszystkich ustawach o dekretach synodalnych zebrane z poważaniem autorów. – Suprasl, 1797. – 1130 s.
13. *Белякова Е.* Церковный суд и проблемы церковной жизни. – М., 2004. – 663 с.
14. *Голубев С.* Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники (опыт церковно-исторического исследования. – К., 1898. – Т. 2. – 1170 с.
15. *Лакота Г.* Три синоди перемишльські й єпархіальні постанови валявські в XVI–XIX ст. – Перемишль, 1939. – 176 s.
16. *Навроцька А.* Книга духовного суду (1681–1686) зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького // Літопис Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. – 2010. – № 7(12). – С. 284-302.
17. *Bobryk W.* Duchowieństwo unickiej diecezji chełmskiej w XVIII w. – Lublin, 2005. – 217 s.
18. *Bobryk W.* Popadzie i popówny – żony i córki kapłanów unickich w XVIII w. // Per mulierem... Kobieta w dawnej Polsce – w średniowieczu i dobie staropolskiej / Red. K. Justyniarska-Chojak, S. Konarska-Zimnicka. – Warszawa, 2012. – S. 205-210.
19. *Bobryk W.* Rodzina kapłańska w unickiej diecezji chełmskiej w XVIII w. // Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV–XX w. / Red. C. Kuklo. – Warszawa, 2008. – S. 219-230.
20. *Bogucka M.* Staropolskie obyczaje w XVI–XVII wieku. – Warszawa, 1994. – 229 s.
21. *Pater J.* Wrocławska kapituła katedralna w XVIII. Ustrój, skład osobowy i działalność. – Wrocław, 1998. – 265 s.
22. *Ptaszyński M.* Kapitał wdowy. Sytuacja wdowy pastorskiej w Kościele pomorskim przełomu XVI i XVII w. // Kwartalnik Historyczny. – 2005. – Z. 1. – S. 5-51.
23. *Rejman S.* Powtórne małżeństwa kobiet w społeczności wiejskiej w końcu XVIII i XIX w. // Rocznik Przemyski. – 2008. – T. XLIV. – S. 121-134.
24. *Wereda D.* Środowisko rodzinne duchownych unickich w XVIII wieku (na przykładzie diecezji włodzimiersko-brzeskiej // Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV–XX w. / Red. C. Kuklo. – Warszawa, 2008. – S. 207-218.

Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego

АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России

ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ЖМП – Журнал Московской Патриархии

Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд

КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”

КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”

КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”

КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”

КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”

КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”

КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”

КС – Киевская старина (1882–1906)

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)

МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)

НА – Науковий архів

НАДУ – Національна академія державного управління при Президентіві України

НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”

НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НМІУ – Національний музей історії України

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка

НХМУ – Національний художній музей України

ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)

ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології

PRO – Public Records Office (London)

РА – Российская археология

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГИА – Российский государственный исторический архив

СА – Советская археология

ТКДА – Труды Киевской духовной академии

УІЖ – Український історичний журнал

УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури

ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібіков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондівій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могилянської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

Толочко Л. І.	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
Уліганець С. І.	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
Мельник Л. В.		
Панченко В. В.		
Черевко І. А.	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
Грищенко В. В.		
Шульц І. В.	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

Бакуменко Я. С.	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
Бондар О. М.	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
Гарига-Грихно М. М.	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
Гейда О. С.	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
Казимір В. А.	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
Кондратьєв І. В.	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
Міхеєнко К. М.	Закомарний храм Київської Русі	112
Подлевський С. В.	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
Рига Д. В.	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
Руденко В. Я.	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
Новик Т. Г.		
Тарасенко О. Ф.	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
Терещенко О. В.	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
Ситий Ю. М.		
Черненко О. Є.	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
Чугаєва І. К.	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Бабич О. І.	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
Борисов Д. В.	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
Нетудихаткін І. А.		
Волощенко С. А.	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфріївського монастиря	141
Дутczyk Rafał	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
Друздєв О. В.	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
Жиленко І. В.	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
Крайня О. О.	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
Нікітенко М. М.	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
Омельчук В. В.	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
Пацай Т. А.	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
Перепелиця А. І.	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
Путова Г. В.	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowiański jako źródło polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про таємний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осипенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016